

Depression in the Context of Chronic Stress. *Ann Behav Med.* 2021 Mar 16;55(2):155-164. doi: 10.1093/abm/kaaa039. PMID: 32525208; PMCID: PMC7962885.

30. Денищук І. П. Попередження емоційного вигорання та підвищення стресостійкості педагогів під час війни. Імідж сучасного педагога. 2023. № 3(210). С. 89-95. DOI: 10.33272/2522-9729-2023-3(210)-89-95

31. Schwartz M. S., Andrasik F. *Biofeedback: A Practitioner's Guide.* 4th ed. New York : Guilford Press, 2017. 1018 p.

32. Moldavska Kh. O., Oprya Ye. V., Yermuraki P. P. Neurorehabilitation in the face of modern challenges: global practices and development prospects in Ukraine // *The Odesa Medical Journal.* – 2025. - #1 (192). – Pp. 63-68. DOI: <https://doi.org/10.32782/2226-2008-2025-1-12>

Внесок авторів/ authors' contribution:

Робота є одноосібною

Фінансування/ Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних/ Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка/ Acknowledgments

Автор висловлює подяку за сприяння написанню роботи колективу кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії Одеського національного медичного університету

Конфлікт інтересів/ Conflicts of Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів

Використання ШІ / Use of AI. Автор заперечує використання штучного інтелекту при написанні статті.

Робота надійшла в редакцію 20.10.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 618.175-018.2-007.17-053.81-071.1-036

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359535>

Л. А. Вигівська, І. Ю. Ракитянський

КЛІНІКО - АНАМНЕСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ В МОЛОДИХ ЖІНОК З ПОРУШЕННЯМ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ТА НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЮ СПЛУЧНОТКАНИННОЮ ДИСПЛАЗІЄЮ

Харківський національний медичний університет

Author's Information

Вигівська Л. А. / Vygivska L.A. <https://orcid.org/0000-0002-9389-4845>

Ракитянський І. Ю. / Rakytianskiy I.Yu. <https://orcid.org/0009-0009-5986-6988>

Summary. Vygivska L. A., Rakytianskiy I. Yu. **CLINICAL –AND- CASE REPORT FEATURES IN YOUNG WOMEN WITH DYSMENORRHEA AND UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.** – *Kharkiv National medical University; e-mail: liudmilavygovskaya@gmail.com.* Undifferentiated connective tissue dysplasia is a common syndrome characterized by genetically determined structural disorders

of the connective tissue and damage to internal organs and systems. Recently, scientists have been increasingly interested in studying reproductive aspects in patients with undifferentiated connective tissue dysplasia. The **purpose** of the study was to identify clinical and case features in young women with menstrual dysfunction and undifferentiated connective tissue dysplasia. **Materials and methods.** The study involved examination of 110 women aged 22±3 years, divided into three clinical groups: the main (50 patients with menstrual dysfunction and undifferentiated connective tissue dysplasia), comparative (30 patients with menstrual dysfunction without signs of undifferentiated connective tissue dysplasia) and control (30 somatically healthy women). Undifferentiated connective tissue dysplasia was determined by phenotypic signs and the level of 5-hydroxyproline in the urine. Patients in the clinical groups underwent a complete clinical and laboratory examination. **Results.** Patients with UCTD were found to have phenotypic signs of dysplasia (skin hyperelasticity – 66%, joint hypermobility – 44%, asthenic physique – 34%) combined with disorders of internal organs (bone-articular, cardiovascular and digestive systems). Pregnancy in mothers of UCTD patients often involved risks such as threatened miscarriage, cervical insufficiency, and early toxicosis. In the main group of patients, early menarche occurred in 62% cases, hypomenstrual syndrome was observed in 48%, abnormal uterine bleeding in 36%, and secondary amenorrhea in 12%. **Conclusions.** The findings indicate an association between UCTD and menstrual function disorders, along with extragenital conditions observed in these patients and their close relatives, as well as adverse pregnancy outcomes in mothers. This underscores the importance of early identification of phenotypic markers for UCTD and highlights the value of an interdisciplinary strategy in patient management, which can contribute to the prevention of reproductive complications.

Key words: undifferentiated connective tissue dysplasia; menstrual function; phenotypic signs; extragenital conditions; family and somatic history.

Реферат. Вигівська Л. А., Ракитянський І. Ю. **КЛІНІКО - АНАМНЕСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ В МОЛОДИХ ЖІНОК З ПОРУШЕННЯМ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ТА НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЮ СПОЛУЧНОТКАНИННОЮ ДИСПЛАЗІЄЮ.** Недиференційована дисплазія сполучної тканини є поширеним синдромом, який характеризується генетично зумовленими структурними порушеннями сполучної тканини й ураженням внутрішніх органів і систем. Серед науковців останнім часом зростає інтерес до вивчення репродуктивних аспектів у пацієнок з НДСТ. **Мета** роботи – виявити клініко-анамнестичні особливості в молодих жінок з порушенням менструальної функції та недиференційованою сполучнотканинною дисплазією. **Матеріали та методи.** Обстежено 110 жінок, віком 22±3 роки, яких було розподілено на три клінічні групи: основну (50 пацієнок з порушенням менструальної функції та НДСТ), порівняльну (30 пацієнок з порушенням менструальної функції без ознак НДСТ) та контрольну (30 соматично здорових жінок). НДСТ визначали за фенотиповими ознаками й рівнем 5-оксипроліну в сечі. Пацієнтки клінічних груп пройшли повне клініко-лабораторне обстеження. **Результати.** У пацієнок з НДСТ виявлено фенотипові ознаки дисплазії (гіпереластичність шкіри – 66%, гіпермобільність суглобів – 44%, астенічна статура – 34%) у поєднанні з патологією внутрішніх органів (кістково-суглобової, серцево-судинної та травної систем). У матерів пацієнок з НДСТ вагітність часто ускладнювалася загрозою переривання, істміко-цервікальною недостатністю та токсикозом I половини. У пацієнок основної групи становлення менструальної функції відзначалося раннім менархе (62% випадків), високою частотою гіпоменструального синдрому (48%), аномальних маткових кровотеч (36%) та вторинної аменореї (12%). **Висновки.** Отримані дані підтверджують зв'язок між НДСТ та порушеннями менструальної функції, що поєднується з екстрагенітальною патологією в цієї категорії пацієнок та їхніх близьких родичів і несприятливим перебігом вагітності в матерів. Це доводить необхідність раннього виявлення фенотипових маркерів НДСТ і міждисциплінарного підходу до ведення таких пацієнок, що уможливить попередження репродуктивних ускладнень.

Ключові слова: недиференційована дисплазія сполучної тканини; менструальна функція; фенотипові ознаки; екстрагенітальна патологія; сімейний та соматичний анамнез.

Вступ. Дисплазія сполучної тканини (ДСТ) є генетично та клінічно детермінованим поліморфним станом. У практиці клініцистів найчастіше трапляються недиференційовані форми дисплазії сполучної тканини (НДСТ). Її поширеність серед населення Європи в середньому становить 72%, а у світі в цілому – 78%. [1].

НДСТ характеризується дефектами волокнистих структур й основної речовини сполучної тканини. Диференційована дисплазія сполучної тканини (ДДСТ) виникає при таких моногенних захворюваннях, як синдроми Марфана, Ейлерса – Данло, Вільямса та ін. На відміну від ДДСТ, НДСТ є більш поширеною в популяції [2, 3, 4, 5].

Провідне етіологічне значення при НДСТ мають мутації генів, що кодують синтез і просторову організацію колагену. Ця речовина відповідає за формування компонентів міжклітинного матриксу та ферментів, які беруть участь у процесах фібриллогенезу [6]. Певну роль відведено також і різноманітним екзогенним факторам, зокрема несприятливій екологічній обстановці, нераціональному харчуванню, стресам. До основних причин формування ДСТ належать аномальний темп синтезу або зборки колагену, синтез аномального колагену та/або еластину, надмірна деградація (руйнування) колагену та/або еластину, порушення структури колагенових та/або еластинових волокон унаслідок недостатньої поперечної зшивки, руйнування тканини за допомогою автоімунних реакцій тощо [7, 8, 9]

НДСТ не має певних вікових діапазонів, проте максимальна частота цього стану припадає на молодий і середній вік [10]. Важливо також зазначити, що НДСТ у жіночого населення виникає набагато частіше, ніж у чоловічого [11, 12].

При об'єктивному обстеженні пацієнтів з НДСТ враховується кількість і характер аномалій розвитку різних органів та систем. Отже, для підтвердження синдрому НДСТ використовують міжнародну фенотипову шкалу M.J. Glesby [2].

В останні роки значна кількість наукових публікацій висвітлює питання ведення вагітності та пологів жінок з НДСТ. Прийнято вважати, що існує певний значущий зв'язок між клінічними ознаками НДСТ у жінок і деякими ускладненнями перебігу вагітності та післяпологового періоду [14], але питання порушень менструальної функції (ПМФ) у молодих жінок з НДСТ висвітлені недостатньо, тому **метою** роботи було: виявити клініко-анамнестичні особливості в молодих жінок з порушенням роботи менструальної функції та недиференційованою сполучнотканинною дисплазією.

Матеріали та методи. Дослідження проведено на клінічній базі кафедри акушерства, гінекології, дитячої гінекології та медичної генетики ХНМУ (гінекологічне відділення Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова» Харківської міської ради). До обстеження залучено 110 молодих жінок, яких було розподілено на три клінічні групи. До основної клінічної групи (ОГ) увійшло 50 пацієнок з порушенням менструальної функції (ПМФ) і НДСТ, до порівняльної групи (ПГ) – 30 пацієнок з ПМФ та без НДСТ. Контрольну групу (КГ) становили 30 соматично здорових молодих жінок. Пацієнтки ОГ та КГ звернулися для планового профілактичного огляду. Усі учасниці дослідження надали письмову інформовану згоду на використання отриманих результатів у наукових цілях відповідно до етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації (остання редакція). Серед ПМЦ виявлено аномальні маткові кровотечі (АМК), гіпоменструальний синдром (ГМС), вторинну аменорею, дисменорею. НДСТ визначалася за фенотиповими ознаками та рівнем 5-оксипроліну в сечі. До фенотипових ознак НДСТ належали: зміни з боку шкіри (тонкість, гіпереластичність, атрофічні стрії), деформації кістково-суглобового апарату (астенічна гіпербудова, гіпермобільність суглобів, плоскостопість, готичне піднебіння, сколіоз, кіфоз) та деякі зміни з боку серцево-судинної (додаткова хорда серця, пролапс мітрального клапана), зорової (міопія, епікант, птоз, прогресуюча патологія зору) і травної (дискенизія жовчовивідних шляхів, перетинки жовчного міхура, вісцероптоз, доліхосигма) систем. Пацієнтки клінічних груп пройшли повне клініко-лабораторне обстеження, а осіб з ОГ додатково проконсультували суміжні спеціалісти (ендокринолог, невролог, окуліст, ортопед, нефролог, оториноларинголог).

Для статистичного аналізу даних використовували пакет програм оброблення даних загального призначення «StatisticaforWindows».

Результати. Під час проведеного обстеження було виявлено особливості сімейного й соматичного анамнезу обстежених пацієнток, особливості перебігу вагітності матерів та фізичний розвиток пацієнток, основні характеристики становлення в них менструальної функції (МФ).

Середній вік пацієнток клінічних груп був 22 ± 3 роки.

Ознаки НДСТ у пацієнток ОГ виникали з різною частотою. Найпоширенішими були такі: астенична гіпербудова – у 17 (34%) пацієнток, гіпермобільність суглобів – у 22 (44%), плоскостопість – у 15 (30%), сколіоз – у 12 (24%), гіперпластичність шкіри – у 33 (66%), підвищена ламкість волосся – у 22 (44%) та нігтів – у 18 (36%). Одночасне виникнення кількох ознак у тієї самої пацієнтки зафіксовано декілька разів.

Патологію внутрішніх органів і систем у досліджуваних пацієнток наведено в табл. 1. В ОГ найчастішими були патології кістково-суглобової системи, шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи. Причому в 16 (32%) пацієнток ОГ одночасно виявлено патологію декількох органів. У ПГ найпоширенішими були патології серцево-судинної системи й органів зору.

Таблиця 1

Патологія внутрішніх органів і систем у пацієнток клінічних груп

Патологія внутрішніх органів та систем	Клінічні групи		
	ОГ (n=50)	ПГ (n=30)	КГ (n=30)
Патологія серцево-судинної системи	17 (34%)	4 (13,3%)	2 (6,6%)
Патологія органів зору	10 (20%)	3 (120%)	-
Патологія шлунково-кишкового тракту	15 (30%)	5 (16,6%)	3 (10%)
Патологія сечовидільної системи	8 (16%)	4 (13,3%)	-
Патологія кістково-суглобової системи	22 (44%)	2 (6,6%)	1 (3,3%)

Характеристику екстрагенітальної патології (ЕП) у родичів (матері, батьки, рідні брати і сестри) пацієнток клінічних груп наведено в табл. 2. В ОГ ЕП виявлено в 42 (84%) родичів пацієнток, тоді як у ПГ – в 11 (36,6%), а в КГ – у 4 (13,3%). Зокрема, це гіпертонічна хвороба, варикозне розширення вен нижніх кінцівок, виразкова хвороба шлунка, хвороби жовчного міхура та жовчовивідних шляхів, запальні і дегенеративні захворювання суглобів, сечокам'яна хвороба.

Таблиця 2

Екстрагенітальна патологія в родичів пацієнток клінічних груп

Екстрагенітальна Патологія	Клінічні групи		
	ОГ (n=50)	ПГ (n=30)	КГ (n=30)
Гіпертонічна хвороба	17 (34%)	3 (10%)	2 (6,6%)
Варикозне розширення вен нижніх кінцівок	10 (20%)	4 (13,3%)	-
Виразкова хвороба шлунка	15 (30%)	2 (6,6%)	1 (3,3%)
Хвороби жовчного міхура та жовчовивідних шляхів	8 (16%)	1 (3,3%)	-
Запальні та дегенеративні захворювання суглобів	22 (44%)	1 (3,3%)	1 (3,3%)
Сечокам'яна хвороба	5 (10%)	-	-

Перебіг вагітності та пологів матерів клінічних груп характеризувався певними

особливостями (табл. 3). У 16 (32%) матерів пацієнок ОГ вагітність настала на тлі лікування безпліддя. Привертає увагу патологічний перебіг вагітності в матерів ОГ та ПГ. В ОГ вагітність у матерів перебігала на тлі загрози переривання, істміко-цервікальної недостатності, застуди під час вагітності та токсикозу I половини вагітності. У 10 (20%) пацієнок ОГ мала місце затримка внутрішньоутробного росту. У ПГ найчастішою патологією був токсикоз I половини вагітності, перебіг на тлі застуди та плацентарна дисфункція.

Таблиця 3

Особливості перебігу вагітності в матерів пацієнок клінічних груп

Перебіг вагітності	Клінічні групи		
	ОГ (n=50)	ПГ (n=30)	КГ n=30
Застуда під час вагітності	32 (64%)	8 (26,6%)	2 (6,6%)
Токсикоз I половини вагітності	26 (52%)	11 (36,6%)	-
Преєклампсія	5 (10%)	3 (10%)	
Плацентарна дисфункція	14 (28%)	7 (23,3%)	1 (3,3%)
Загроза переривання вагітності	41 (82%)	5 (16,6%)	1 (3,3%)
Істміко-цервікальна недостатність	29 (58%)	1 (3,3%)	
Затримка внутрішньоутробного росту плода	10 (20%)	1 (3,3%)	

З визначених даних анамнезу було з'ясовано особливості фізичного розвитку пацієнок клінічних груп. Так, 46 (92%) пацієнок ОГ в дитячому віці мали ознаки дисплазії сполучної тканини, яка характеризувалася дисгармонійним фізичним розвитком, пов'язаним з дефіцитом маси тіла. У ПГ дисгармонійний фізичний розвиток мав місце в 1 (3,3%) пацієнтки, тоді як у КГ таких випадків не виявлено.

Статеве дозрівання в пацієнок ОГ супроводжувалося низькими темпами з 12–13 років та перебігало на гіпоестрогенному тлі. У пацієнок цієї групи, за даними анамнезу, було виявлено затримку оволодіння лобка й пахвових западин, недорозвинення або слабкий розвиток молочних залоз. У пацієнок ПГ та КГ таких особливостей не виявлено, що, найімовірніше, свідчить про нормальне статеве дозрівання.

Вік настання менархе в пацієнок клінічних груп наведено в таблиці 4. Раннє настання менархе (до 12 років) спостерігалось в 31 (62%) пацієнтки ОГ, у 10 (33,3%) пацієнок ПГ та в 1 (3,3%) пацієнтки КГ.

Таблиця 4

Вік настання менархе в пацієнок клінічних груп

Вік менархе	Клінічні групи		
	ОГ (n=50)	ПГ (n=30)	КГ n=30
10–11 років	31 (62%)	10 (33,3%)	1 (3,3%)
12–13 років	16 (32%)	19 (63,3%)	28 (93,3%)
14 років і більше	3 (6%)	1 (3,3%)	1 (3,3%)

У підлітковому віці МФ у 24 (48%) пацієнок ОГ характеризувалася ГМС. Вони

скаржилися на рідкісні, скудні та нетривалі менструації. У 18 (36%) пацієнок ОГ мали місце АМК. У 6 (12%) пацієнок ОГ спостерігалася вторинна аменорея (ВА), тоді як у 2 (4%) – змін з боку МФ в підлітковому віці виявлено не було. У пацієнок ПГ МФ характеризувалася: у 10 (33,3%) – ГМС, у 8 (26,6%) – АМК, у 2 (6,6%) – ВА, у 10 (33,3%) перебіг МФ відбувався без особливостей. У КГ у 28 (93,3%) пацієнок змін з боку МФ в підлітковому віці виявлено не було, в 1 (3,3%) особи спостерігалися АМК, а в 1 (3,3%) – ГМ.

Отже, у молодих жінок з НДСТ значно частіше, ніж у пацієнок без НДСТ, виявляли порушення МФ, які характеризувалися ГМС, АМК та ВА. У пацієнок ОГ спостерігається висока частота фенотипових ознак НДСТ (гіпереластичність шкіри, гіпермобільність суглобів, астенична будова, сколіоз тощо). Крім того, встановлено тісний зв'язок між НДСТ і наявністю поєднаної патології внутрішніх органів і систем (серцево-судинної, кістково-суглобової, травної). У близьких родичів пацієнок ОГ на відміну від ПГ та КГ спостерігалася в більшій кількості екстрагенітальна патологія (запальні дегенеративні захворювання суглобів, гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба шлунка, варикозне розширення вен нижніх кінцівок). У матерів пацієнок з ПМФ та НДСТ перебіг вагітності був патологічним. Серед ускладнень вагітності найчастіше спостерігаються загроза переривання, істміко-цервікальна недостатність, токсикоз I половини вагітності.

Висновок. Отримані дані підтверджують зв'язок між НДСТ та порушеннями менструальної функції, що поєднується з екстрагенітальною патологією в цієї категорії пацієнок та їхніх близьких родичів і несприятливим перебігом вагітності в матерів. Це доводить необхідність раннього виявлення фенотипових маркерів НДСТ і міждисциплінарного підходу до ведення таких пацієнок, що уможливить попередження репродуктивних ускладнень.

Література / References

1. Rathod M., Modi S., Peshin S., Kang A. A Challenging Case: Unraveling the Complexities of Undifferentiated Connective Tissue Disease. *Cureus*. 2024. No 16(6). P. e62818. DOI: <https://doi.org/10.7759/cureus.62818> (date of access: 20.09.2025).
2. Chumak OYu, Volokha AP. Pathological conditions in newborns against the background of undifferentiated connective tissue dysplasia in their mothers/ *Modern Pediatrics*. Ukraine. 2021;6(118): 25-31. doi: 10.15574/SP.2021.118.25. [Чумак ОЮ, Волоха АП. Патологічні стани у новонароджених дітей на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини в їхніх матерів. *Modern Pediatrics*. Ukraine. 2021;6(118): 25-31. doi: 10.15574/SP.2021.118.25].
3. Nazarenko L. H. Nedyferentsiiovana dysplaziia spoluchnoi tkany' ny: pohliad akushera (ohliadova stattia). *Zdorov'e zhenshchiny*. 2013. No 1(77). P. 12–19. (date of access: 20.09.2025). [Назаренко Л. Г. Недиференційована дисплазія сполучної тканини: погляд акушера (оглядова стаття). *Здоров'є жінки*, 2013. № 1(77). С. 12–19. (дата звернення: 20.09.2025)].
4. Jobling R, D'Souza R, Baker N, Lara-Corrales I, Mendoza-Londono R, Dupuis L, Savarirayan R, Ala-Kokko L, Kannu P. The collagenopathies: review of clinical phenotypes and molecular correlations. *Curr Rheumatol Rep*. 2014 Jan;16(1):394. doi: 10.1007/s11926-013-0394-3
5. Veselova T. V. Nedyferentsiiovana dysplaziia spoluchnoi tkanyny – problema ta shliakhy vyrishennia. *Dytiachylikar*. 2017. No 3(54). P. 26–32. [Веселова Т. В. Недиференційована дисплазія сполучної тканини — проблема та шляхи вирішення. *Дитячий лікар*. 2017. № 3(54). С. 26–32].
5. Melamed S., Zaffryar-Eilot S., Nadjar-Boger E., et al. Initiation of fibronectin fibrillogenesis is an enzyme-dependent process. *Cell Rep*. 2023. No 42(5). P. 112473. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2023.112473> (date of access: 20.09.2025).
6. Halsey G., Sinha D., Dhital S., Wang X., Vyavahare N. Role of elastic fiber degradation in disease pathogenesis. *Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis*. 2023. No 1869(5). P. 166706. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2023.166706> (date of access: 20.09.2025).

7. Sun Y., Hamlin A. J., Schwarzbauer J. E. Fibronectin matrix assembly at a glance. *J Cell Sci.* 2025. No 138(6). P. jcs263834. DOI: [https://doi.org/ 10.1242/jcs.263834](https://doi.org/10.1242/jcs.263834) (date of access: 20.09.2025).
8. Larsen M., Nørgaard L., Linge P. et al. Molecular mechanisms underlying thrombosis in systemic lupus erythematosus - A Systematic review. *Semin Arthritis Rheum.* 2025. No 72. P. 152707. DOI: [https://doi.org/ 10.1016/j.semarthrit.2025.152707](https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2025.152707) (date of access: 20.09.2025).
9. Protsailo M. D., Chornomydz Yu. A., Hnaty N. M., Vorontsova T. O., Chornomydz I. B. Polymorphism of the manifestations of connective tissue dysplasia in children. *Actual Problems of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology.* 2024. No 2. P. 49–56. DOI: <https://doi.org/10.11603/24116-4944.2023.2.14337> (date of access: 20.09.2025) [Процайло М. Д., Чорномидз Ю. А., Гнатю Н. М., Воронцова Т. О., Чорномидз І. Б. Поліморфізм проявів дисплазії сполучної тканини у дітей. *Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.* 2024. № 2. С. 49–56. DOI: <https://doi.org/10.11603/24116-4944.2023.2.14337> (дата звернення: 20.09.2025)].
10. Song Y., Li J. Wu Y. Evolving understanding of autoimmune mechanisms and new therapeutic strategies of autoimmune disorders. *Sig Transduct Target Ther.* 2024. No9(1). P. 263. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41392-024-01952-8> (date of access: 20.09.2025).
11. Cavazzana I., Semeraro P., Tomasi., C. et al. Undifferentiated connective tissue disease: the diagnoses critically revised-experience of a single center. *Clin Exp Med.* 2025. No25. P. 100. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10238-025-01614-1> (date of access: 20.09.2025).
12. Al-Qahtani W. K., Alkhuriji A. F., Babay Z. A. et al. Genetic Polymorphisms of Vascular Endothelial Growth Factor and Their Impact on Recurrent Spontaneous Miscarriage in Saudi Women. *Int J Mol Sci.* 2025. No 26(10). P.4757. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms26104757> (date of access: 20.09.2025).

Внесок авторів / authors' contribution: Концептуалізація (Вигівська Л. А., Ракитянський І. Ю.), методологія (Вигівська Л. А.) формальний аналіз (Ракитянський І. Ю.), керування даних (Вигівська Л. А., Ракитянський І. Ю.), формулювання висновків (Вигівська Л. А., Ракитянський І. Ю.), написання статті (Вигівська Л. А., Ракитянський І. Ю.). Усі автори прочитали опубліковану версію рукопису й погодились з нею.

Фінансування / Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії з біоетики / Institutional Review Board Statement Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ХНМУ (протокол № 11 від 11.10.2023 року), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації ВМА з біомедичних досліджень.

Заява про інформовану згоду / Informed Consent Statement Від пацієнток було отримано письмову інформовану згоду на оброблення персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement. Уся інформація є у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів / Conflicts of Interest. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту / Use of Artificial Intelligence. Автори не використовували ШІ під час написання роботи.

Робота надійшла в редакцію 06.12.2025 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування